

UO‘K 000.000.00

**BADIIY TA'LIMDA AN'ANAVIY USULLAR HAMDA ZAMONAVIY
TEXNOLOGIYALARNING TA'SIRI**

I.K.Urinbayev

Andijon davlat universiteti,
“Tasviriy va amaliy san’at” kafedrası katta o‘qituvchisi.

E-mail: israil0109@gmail.com

<http://doi.org/10.5281/zenodo.15358036>

Annotatsiya: Ushbu maqolada san’at sohasining qisqacha tarixiy bosqichidan boshlanib, bugungi kundagi turli sohalar kabi texnologiyalar taraqqiyoti hamda zamonaviy yondashuvlar san’at sohasiga raqamli formatlar, interaktiv vositalar va sun’iy intellekt bilan boyitilgan jarayonlar bilan kirib kelishi. Ammo bu jarayonlarnig badiiy ta’limda hanuzgacha an’anaviy ta’lim usullarining o‘ziga xosligi va pedagogik ahamiyatini yo‘qotmay kelayotgan an’anaga ta’siri hamda badiiy ta’limda, xususan, tasviriy va amaliy san’at ta’limida an’anaviy va zamonaviy yondashuvlarni qisqacha tahlil qilinib, ularning ta’lim samaradorligini oshirishdagi roli va uyg‘unligi ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: *Tasviriy san’at, madaniyat, amaliy san’at, ta’lim, ustoz-shogird, an’ana, interaktiv, raqamli texnologiyalar, integratsiya, ijod, zamonaviy.*

**THE IMPACT OF TRADITIONAL METHODS AND MODERN TECHNOLOGIES
IN ART EDUCATION**

I.K. Urinbayev

Andijan State University,
Department of Fine and Applied Arts.

E-mail: israil0109@gmail.com

Annotation: This article explores the brief historical stages of art development, as well as the introduction of digital formats, interactive tools, and processes enriched with artificial intelligence into the sphere of modern approaches and technological progress, akin to various industries of today. Additionally, it examines the impact of these processes on preserving the uniqueness and pedagogical value of traditional teaching methods, which continue to hold a significant place in art education. A concise analysis of traditional and modern approaches in art education, particularly in teaching fine and applied arts, is also presented, discussing their role and harmony in enhancing learning effectiveness.

Keywords: *Fine arts, culture, applied arts, education, mentor-student, tradition, interactive, digital technologies, integration, creativity, modernity.*

San’at insoniyat tarixi davomida dastlabki qadamlaridan boshlab muhim o‘rin egallab kelgan. Jumladan, tasviriy san’at insoniyat madaniyatining eng qadimiy shakllaridan biri bo‘lib, rivojlanish bosqichlari davomida san’atning shakllanishi va o‘qitish uslublari muhim o‘zgarishlarni boshdan kechirdi. San’atning tarixiy taraqqiyoti juda boy va murakkab jarayonlarga boy bo‘lib, bu insoniyat madaniyatining shakllanishi va rivojlanishida katta ahamiyat kasb etishi bilan birga insonlarning ijodiy fikrlashi, estetik didi va ma’naviy rivojini ifoda etish mezonlari sifatida ifoda etilishi hammaga ma’lum.

Binobarin, san'atning ilk shakli hamda noyob tasvirlaridan biri sifatida tan olingan Qadimgi tosh davrida paydo bo'lgan Fransiyadagi Lasko g'orida topilgan hayvonlar va shikor voqealari tasvirlangan g'or rasmlaridan tortib, Avstraliyaning aborijenlari san'ati va Afrikaning qadimiy g'or tasvirlari, shuningdek, estetik, diniy va madaniy ahamiyatga ega bo'lgan Qadimgi Misrdagi devoriy suratlar va yozuvlar, Piramidalar va ibodatxonalar devorlaridagi badiiy tasvirlar nafaqat misrliklar balki ilk insoniyat tamaddunining hayoti, urf-odatlar va tarixini o'zida aks ettiradi. Qadimgi Bobildagi, Shumerlar san'ati esa me'morchilik va kulolchilik san'atining ajoyib namunasi sifatida e'tirof etiladi. Albatta, bu san'at namunalari insonlarning dunyoqarashi va ijodiy imkoniyatlarining ilk namunasi hisoblanib, bugungi davr uchun o'ziga xos ahamiyatga egadir.

Uyg'unish davridagi evrilishlar esa san'atning yangi cho'qqilarga chiqishiga sabab bo'ldi. Butun dunyoda e'tirof etilgan Italiyalik tasviriy san'at ustalari Leonardo da Vinchi, Mikelandjelo va Rafael kabi ijodkorlar san'atni rivojlantirib, uning estetik qiymatini yuk-saltirdi. Leonardo da Vinchining «Mona Liza» asari va Mikelandjeloning Sikstin ibodat-xonasidagi freskalari bunga yorqin misol bo'la oladi.

Bu qatorda ta'kidlash joiz bo'lgan, Osiyo san'ati, ayniqsa, Xitoy va Hindistondagi miniatyuralar va kalligrafiyasi yoki Islom

madaniyati va san'ati esa o'zining geometrik naqsh-lari va xattotlik san'atlari rangbarangligi ajralib tura-di. Ayniqsa, yurtimizdagi Samarqand, Buxoro va Xiva shaharlaridagi madrasa va masjidlardagi go'zal naqshu-nigorlari nafaqat o'z davrida, balki bugungi kunda ham ko'plab ijodkorlarga ulkan ilhom manbai bo'lib kelmoqda.

19-20-asrlarga kelib esa, dunyoda ro'y bergan siyosiy o'zgarishlar va texnika taraqqiyotlari fonida san'at ham yana yangi shakllarga ega bo'ldi. Impressionizm, kubizm va abstraksionizm kabi yo'nalishlar paydo bo'lib, Van Gog, Pikasso va Mone kabi tasviriy san'at ustalari san'atni yangi bosqichlarga olib chiqdi.

Bu jarayonlar insoniyatning ijodiy merosi qanchalik boy va serqirra ekanini ko'rsatadi.

Badiiy ta'limda, jumladan san'atning barcha turlari kabi tasviriy va amaliy san'atda ham an'anaviy yondashuvlar ta'lim tizimining poydevorini tashkil etib, texnik va estetik tamoyillarga asoslangan. Akademik rasm chizish usullari esa an'anaviy yondashuvning klassik tarkibi hisoblanadi.

Realizm uslubida ishlash tasviriy san'atda jonli va tabiiy ko'rinish yaratishga yordam beradi, bu esa o'quvchilarni ob'yektlarni puxta kuzatishga va aniqlik bilan aks ettirishga undaydi. Bunda anatomiya va perspektivani to'g'ri o'rgatish orqali o'quvchilar o'zlarining mahorat va bilimlarini rivojlantiradilar.

Bugungi kunda O'zbekistonning tasviriy va amaliy san'ati maktablari bu yondashuvning yorqin namunasi bo'lib, ustalar va shogirdlar o'rtasidagi bevosita ta'lim jarayoni ijodiy rivojlanishning asosiy tamoyillarini shakllantirgan. Rangtasvir va grafika darslarida o'qituvchilar ranglarning muvozanatini, kompozitsiyani va shakllar uyg'unligini o'rganishga katta ahamiyat qaratgan.

Bu ta'lim jarayonlarda ayniqsa "Ustoz-shogird" an'anasi alohida o'rin tutadi. Chunki bizning diyorlarda "Ustoz-shogird" an'anasi ko'p asrlar mobaynida o'z ahamiyatini namoyon etgan hamda o'z samarasini isbotlagan ta'lim shaklidir. Darhaqiqat, bu an'ana nafaqat san'atda,

balki boshqa sohalarda ham keng tarqalgan. Bu an'anaviy ta'lim usulida ustoz shogirdga na faqat o'zining bevosita bilim va ko'nikmalarini yetkazadi, balki o'z ustozlik madaniyati, ma'naviy qadri-yatlar va ijodiy tajribasini ham o'rgatadi. Har bir ustoz-shogird munosabati orqali nafaqat ta'lim berish jarayoni amalga oshadi, balki muayyan soha doirasida mukammal ijodiy me'ros

yaratiladi.

Binobarin, san'at sohasida ustoz-shogird an'anasi o'ziga xos ruhiy va badiiy bog'lanishni tashkil qiladi. Shogird-lar ustozlarining asarlarini na-faqat ko'chirib olishadi, balki ularga o'z ijodiy qarashlarini qo'shib, yangi yo'nalishlarni yaratishadi.

Tasviriy va amaliy san'ati maktablari esa tarixiy san'atni o'rgatish vositasi sifatida xizmat qilgan. Ushbu yondashuv faqat bilimlarni emas, balki san'atning ijtimoiy va madaniy tarixini o'rganishga ham imkon beradi. An'anaviy yondashuvlar san'atning poydevorini mustahkamlaydi va texnik ko'nikmalarni oshirishga xizmat qiladi. Bu an'anani zamonaviy ta'lim tizimida ham keng qo'llash mumkin, ayniqsa, ijodiy sohalarda. An'anaviy tajribalarni raqamli vositalar bilan uyg'unlashtirish esa yanada samarali natijalarga olib keladi.

Axborot-texnologiyalar asridagi olamshumul yangiliklar va o'zgarishlar hamda bugungi zamonaviy texnologiyalardagi taraqqiyotlar san'at ta'limida yangi ufqlar ochmoqda. Hozirgi kunda o'quvchilar Photoshop, Procreate va 3D-modellashtirish dasturlari kabi turli-tuman dasturlar yordamida o'z ijodiy fikrlarini raqamli shakllarda ifodalash imkoniyatiga ega. Ushbu vositalar san'atni yangicha yondashuvlar bilan boyitib, o'quvchilarni texnik imkoniyatlarni chuqurroq tushunishga undaydi.

Sun'iy intellekt san'atning barcha jabhalaridagi ijodiy jarayonlargay innovatsion yondashuv va usullarni taklif etmoqda. Virtual va kengaytirilgan reallik texnologiyalari (VR/AR) esa o'quvchilarga tasviriy san'atni interaktiv va virtual sharoitda tanishish imkonini beradi. Bunda STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) yondashuvi esa san'atni ilmiy va texnik yondashuvlar bilan birlashtiradi. Ushbu integratsiyalashgan yondashuv zamonaviy ta'lim tizimining asosiy yo'nalishlaridan biri bo'lib, san'at va texnologiyani uyg'unlashtirish orqali ijodiy salohiyatni rivojlantirish ko'zlangan.

Generativ san'at vositalari zamonaviy texnologiyalar va ijodiy jarayonni yangi bosqichga olib chiqmoqda. Bu vositalar yordamida o'quvchilarga san'at asari yaratish jarayonini avtomatlashtirish imkoniyati taqdim etilmoqda, bu esa san'at sohasida ulkan o'zgarishlarni boshlab beradi.

Endi keling, ushbu jarayonga kengroq va chuqurroq tahliliy nazar solamiz:

Generativ san'at kompyuter algoritmlari, sun'iy intellekt va boshqa texnologik vositalar orqali san'at asarlarini yaratishni nazarda tutadi. Bu vositalar ma'lumotlarni qayta ishlab, matematik formulalar va mantiqqa asoslangan mexanizmlar orqali san'at asari yaratish imkoniyatini taqdim etadi. Masalan, algoritmlar keng rangga ega tasvirlarni generatsiya qiladi yoki musiqa yozish jarayonini avtomatlashtiradi...

Odatda san'at asari yaratish jarayoni ijodkorning faol ishtiroki va mehnatiga tayanadi. Generativ san'at esa bu jarayonni avtomatlashtirib, o'quvchilarga kompyuter algoritmlari orqali tez va samarali usulda san'at yaratish imkonini bermoqda. Masalan, Neural Style Transfer yoki GAN (Generative Adversarial Networks) kabi texnologiyalar orqali mavjud tasvirlarga yangi estetik qirralar qo'shilishi mumkin. Bu, ayniqsa, vizual san'at, dizayn va grafika sohaslarida keng qo'llaniladi.

Generativ san'at vositalari o'quv jarayonidagi afzalliklari o'quvchilarga ijodiy fikrlash va texnologik ko'nikmalarni birgalikda rivojlantirishga yordam beradi. Mazkur vositalar ularga quyidagilarni ta'minlaydi:

- O'quvchilar sun'iy intellekt yordamida ishlab chiqilgan san'at asarlari ustida tez ishlash imkoniyatiga ega bo'ladilar.
- Algoritmni ishlatish, kodlash asoslari va raqamli platforma vositalarini tushunish ularning bilim darajasini kengaytiradi.
- Generativ san'at vositalari estetik qimmatga ega, yangicha va ajoyib san'at shakllarini yaratish uchun foydalaniladi.

Ammo shuni ta'kidlash joizki, Generativ san'at vositalari ma'lum bir qiyinchiliklarni ham tug'diradi. Chunki avtomatlashtirilgan jarayonlar insonning ijodiy his-tuyg'ulari va shaxsiy his-hayajonini o'rni to'ldira olmaydi. Ushbu san'at vositalari mualliflik huquqlari va intellektual mulk masalalari kabi bahslar keltirib chiqarishi mumkin.

Generativ san'at vositalari ijodiy sohalarida yangi imkoniyatlar eshigini ochmoqda. Ular o'quvchilarga nafaqat san'at yaratish jarayonini soddalashtirish, balki uning yangi qirralarini kashf qilishda yordam berishi mumkin. Bu texnologiyalar innovasiyalarga yo'l ochgan bo'lsa-da, insonning bevosita ijodiy ishtiroki bilan uyg'unlashishi muhim ahamiyat kasb etadi.

An'anaviy va zamonaviy yondashuvlarning uyg'unligi san'at ta'limini samarali va qiziqarli qiladi. Misol tariqasida an'anaviy rasm chizish texnikalarini Photoshop kabi raqamli dasturlar yordamida kengaytirish mumkin. Bu usul o'quvchilarning texnik qobiliyatlarini zamonaviy texnologiyalar bilan uyg'unlashtirishga imkon beradi.

NFT san'at va **Digital painting** kabi raqamli platformalar nafaqat ijodiy jarayonni kengaytiradi, balki san'atni tijorat sohasiga moslashtirish imkonini ham taqdim etadi. Innovatsion pedagogik yondashuvlar, masalan, *flipped learning* va *gamifikatsiya*, darslarni yanada qiziqarli va samarali qilish imkonini beradi. Individuallashtirilgan ta'lim esa har bir o'quvchining qobiliyatlariga mos ravishda ta'lim berishni ta'minlaydi. Ushbu yondashuv o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi va ularning texnik imkoniyatlarini oshiradi.

Xulosa qilib aytganda, badiiy ta'limda, jumladan tasviriy san'at ta'limida an'anaviy va zamonaviy yondashuvlarning uyg'unlashuvi bu sohaning global miqyosda rivojlanishiga zamin yaratadi. An'anaviy usullar texnik va estetik tamoyillarni o'rgatishda muhim bo'lsa, zamonaviy texnologiyalar ijodiy fikrlash va yangi imkoniyatlarni amalga oshirishda yordam beradi. Misol sifatida Finlyandiyaning san'at ta'limidagi yondashuvlari ko'rib chiqilishi mumkin. STEAM yondashuvi, raqamli vositalardan foydalanish va interaktiv pedagogik usullar Finlyandiya san'at ta'limining yuqori darajada rivojlanishini ta'minlagan. Bu esa san'at va texnologiyaning uyg'unlashuvi orqali yangi avlodlarni ijodiy rivojlantirish uchun mukammal model bo'lib xizmat qiladi.

San'at ta'limidagi integratsiya jarayonlari kelgusida ijodiy va texnologik imkoniyatlarni yangi bosqichga olib chiqib, san'atni global madaniy muloqot vositasiga aylantiradi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. **Book:** Gombrich, E. H. "The Story of Art." (2006).
2. **Book:** D. Pulatov "O'zbekiston tasviriy san'ati tarixi." "Namangan" nashriyoti, 2018 y.
3. **Article:** Muhamadaliyevich, Ruziyev Nuriddin. "USTOZ-SHOGIRDLIK AN'ANASI VA AMALIY SAN'ATDA KULOLCHILIKNING O'RNI." АКАДЕМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ (Т. 4, Выпуск 13, сс. 124–126).
Зенодо. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15074256>
4. **Article:** Temirov, M. "THE ROLE OF FINE ART IN HUMAN DEVELOPMENT." Science and innovation 3.C5 (2024): 42-45.

5. **Article:** SAN'ATNI JAMIYAT HAYOTINING IJTIMOY O'ZGARISHLARDAGI ROLI VA AHAMIYATI I.K. Urinbayev Oriental Art and Culture 5 (6), 473-480